

FOLKLORNING SHE'R BADIYATIDA TUTGAN O'RNI.

Ahmatova Muxlisa

SamDTU o'zbek tili fani stajyor-assistenti

Vahidova Gulnoza

Samarqand shahar 60-maktab o'zbek tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozma adabiyotning badiiy jihatdan kamolga yetishishida folklorning ahamiyati hamda o'rni haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Folklor, maqol, matal, hikmatli so'z, masal, oy, yulduz.

Abstract: This article describes the importance and role of folklore in the artistic development of written literature.

Key words: Folklore, proverb, proverb, wise word, parable, moon, star.

Folklor an'analari yozma adabiyotning yuzaga kelishi uchun zamin bo'libgina qolmasdan uning badiiy jihatdan kamolga yetishishida ham katta ahamiyat kasb etgan. Shu bois har bir davr adabiyotining folklordan ijodiy oziqlanish mezonlari, ijodning folklor sujetlari va mavzularini badiiy qayta ishlashdagi o'ziga xos mahorati, folklorning yozma adabiyot taraqqiyotidagi tutgan o'rni kabi masalalarni XX asr ijodkorlari ijodi misolida o'rganishni maqsad qildik.

O'zbek xalq og'zaki ijodidagi maqol, matal va hikmatli so'zlarning qadimiyligini va uni yaratgan mehnatkash omma hayoti bilan tarixiy aloqada bo'lib kelganini o'rganishda yozma adabiyotning mo'tabar yodgorliklari juda boy va ishonchli materiallar beradi. Agar biz turkiy filologiya fanining asosini qurgan Mahmud Koshg'ariyning "Devon-u lug'atit turk" asariga kirgan parchalardan boshlab, XX asrning birinchi choraklarida yozilgan Hamzaning she'rlarigacha bo'lgan o'zbek she'riyatiga nazar tashlar ekanmiz uning sahifalarida xalq kurashi, istiqloq haqidagi orzu-istaklari va davrning aks-sadosi baralla eshitilib turgan yuzlab maqol, matal va hikmatli so'zlarni uchratamiz.

Klassik adabiyotimizning cho'qqisi – Alisher Navoiy asarlaridagi maqol va

hikmatlar bir tomondan, xalqning o'sha zamondagi turmushi ruhoniya-
tini o'rganishga yordam bersa, ikkinchidan, shoirning xalq ijodidan bahramand
bo'lishdagi badiiy mahoratini, bu sohada ham ustoz san'atkor ekanligini namoyish
qiladi. Alisher Navoiy nafaqat o'z asarlarida folklor namunalarini keltirib
boshqalarga namuna bo'larli asarlar yaratgan, balki o'z ijodida maqol, matal,
hikmatli so'zlarni munosib ishlatib badiiy obidalar yaratganlarni yutuqlari bilan
sharaflaydi.

Badiiy-tasviriy vositalar haqidagi Navoiyning adabiy-tanqidiy fikrlari "Majolis
un-nafois" tazkirasida keng o'rin olgan. Shoir badiiy vositalar ta'sirli va yorqin
bo'lishligini, ma'lum maqsadlarni ifodalashga xizmat qilishi kerakligini alohida
ta'kidlaydi. Navoiy turli shoirlarning ijodlarini baholar ekan, maqol, masal, hikmatli
so'zlarni qo'llagan san'atkorlarga ham alohida rag'bat ko'rsatadi. U "Majolis un
nafois"da shoir Sayfiy haqida "masal tariqin bag'oyat yaxshi aytdi",- deb, Shukriy
haqida "masalamez ayturda mavlona Sayfiyga tatabbu' qilur", -deb yozadi.
Samarqandlik shoir Mirzo Hoji Sug'diy haqida fikr yuritarkan, bu shoir garchi
iste'dodli bo'lmasa-da, bir masalni juda o'rinli qo'llagani uchun maqtaydi.

"...Agarchi ba'zi mahalda g'arib nomalar ta'bidin bosh urar erdi. Ammo, bu
baytda xili so'z rangli va choshnisi borkim:

O'xshashi qomating'g'a sanovbarni bog'bon,
Bechora bilmas ermish alifdan tayog'in.

Bugina masalni yaxshigina bog'log'oni uchun, umid ulkim, tengri taolog'a rahmat
qilmish bo'lg'ay".¹

Adabiyotshunos Muhammadjon Hakimov Alisher Navoiy asarlarida maqol,
matal, hikmatli so'zlar shu darajada ko'pki, ularni o'qib og'zaki badiiy ijodning
yashirinib yotgan bir qismi shoirning badiiy merosini o'zlashtirish jarayonida yaqqol

¹ Хакимов М.Навоий лирикасида халқ мақоллари. Ўзбек мумтоз адабиёти. Антология. Т. О'zME. 2016. 248-
б.

ko‘rinadi, desak bo‘ladi. Navoiyning “Xazoyin ul maoniy”dagi g‘azallarida qo‘llangan maqollar aslida tarqoq holdagi injuni eslatishini yozadi. Quyida Navoiy g‘azallarida uchraydigan folklor namunalaridan ayrimlarin keltirib o‘tamiz. Zero, adabiyot va adabiyotshunoslik tarixi Navoiydan boshlanadi. Navoiysiz adabiyotga kirish, tadqiq qilish aslo mumkin emas. Biz shunday yo‘ldan bormoqchimiz.

Ey Navoiy, xasta ko‘nglimga madaddir novaki,
Rost andog‘kim, *zaif elg‘a berur quvvat aso.*²
Jismimdan oqib qoni, paykoni ayon bo‘ldi,
Shox uzra bo‘lur doim *gul ketsa samar paydo.*
Jism uyidin ko‘ngil tilar ul ko‘yni vale
G‘urbat suubatin kishi bilmas vatan aro.
May batining ko‘r nishotafoziligin huzn ahliga
Kim, kuyar o‘lu quruq chun naystonga tushdi o‘t.
Ey ko‘ngil ishq ichra yo‘q shoh-u gadoga imtiyoz:
O‘t aro tengdir quruq yol ul yog‘ochning xirqati.

Sen o‘z xulqingni tuzgil, bo‘lma el axloqidin xursand,
Kishiga chun kishi farzandi hargiz bo‘lmadi farzand.

Atoyining “Ul sanamkim...” deb boshlanuvchi g‘azalida ham xalq iboralari g‘oyat ta’sirchan tarzda ifodalangan. G‘azalning matlaasida xalq og‘zaki ijodida tez-tez uchrab turadigan, go‘zallikka nisbatan “bir qoshiq suv bilan yutib yuborgudek” iborasi qo‘llangan.

Ul sanamkim, suv yoqosinda paritek o‘lturur,
G‘oyati nozikligidin suv bila yutsa bo‘lur.³

² Навоий А.Топмадим. Ғазаллар. Т. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1988. 12-б. (Ғазаллар шу китобдан олинди).

³ Ҳаёт васфи. Тўплам. Т. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1988. 352-б.

Ma'shuqaning go'zalligi, tiniqligi, pokizaligi shunchalikki, u qo'lini suvda yuvib tozalamaydi, balki qo'lni yuvib suvni poklaydi. Tadqiqotchi Laylo Sharipova mubolag'a san'ati ham yozma adabiyotga folklordan o'tganligini e'tirof etadi.

U ilikkim suvdan oriqlidir, yumas oni suvda,
Balki suvni pok bo'lsin deb iligi birla yur.

Oshiq suv yoqosida paritek o'tirgan tengsiz go'zallikka qarab hayrat bilan "suv qizi", ya'ni suv parisining "goh-goh ko'zga ko'rinishi"ga imon keltiradi. Suv parisi haqidagi mifologiya ham o'zbek folklorida uchraydi.

Endi bildim rost ermish, balki ko'rdim ko'z bila,
Ulki derlar suv qizi goh-goh ko'zga ko'rinur.

Lutfiyning har bir bayti to'liq maqollar bilan bezantirilgan g'azali folklorizmning yagona, mukammal namunasi bo'lganligi uchun mazkur g'azalni to'liq keltirishni ma'qul topdik.

Ayoqingga tushar har lahza gesu,
Masaldurkim: "Charog' tubi qarong'u".
Tutarman ko'zim ko'rsam orazingni
Ki derlar: "Oqqan ariqqa oqar suv".
Yuzungni tuttim ortuq oy-u kunduz,
"Kishining ko'zidir, ore, tarozu".
Ko'zing qonimdin iymannas, ajabtur,
Ki "Qo'rqar, qaydakim qon ko'rsa Hindu".
Tilar vaslingni Lutfiy, qil ijobat,

Ki ayturlar: “Tilaganni - tilagu”.⁴

Har bir baytda uchragan maqollarni alohida sharhlab o‘tirmaymiz. Bu haqida darsliklarda alohida tahlillar qilingan. Biroq shuni alohida qayd etib o‘tishni istardikki, mazkur maqollarning barchasi bugungi kunda ham tilimizda ba’zan o‘zgarmasdan, ba’zan sal o‘zgargan holda ishlatiladi.

Erkin Vohidov adabiyotimizda folklorizmlardan juda unumli foydalangan yorqin iste’doddur. Shoir she’riyatining deyarli har bandi xalq donishmandligidan yiroq emas. Xalq og‘zaki ijodi bilan sug‘orilgan mumtoz adabiyot shaydosi Erkin Vohidov lirikasining pishiq-puxtaligi, jarangdorligi, poetik mukammalligi folklorizm sabablaridan deb o‘ylayman.

Oydin kecha,
Yog‘ar ko‘kdan zar,
O‘yga cho‘mib deding gul yuzim.
Osmon to‘la sonsiz yulduzlar,
Qaysi ekan mening yulduzim.⁵

Samodagi har bir yulduz yer yuzida yashayotgan har bir insonni ramziy belgisi, degan xalq naqli bor. Osmon shishadek tiniq bo‘lgan yoz kechalarida har bir inson yulduzlarga tikilib, o‘zining yulduzi eng yorug‘ bo‘lishini istaydi. So‘nggi paytlarda bu holat obraz darajasiga ko‘tarilganligini ham e’tirof etish mumkin. Shoirlar she’rlarida timsol bo‘lib uni bezab kelayotir. Masalan, H.Olimjonning “Bir paytlar eding yulduzim, endi kimga yulduzsan jonim” kabi she’rlarini misol tariqasida keltirish mumkin. Ayniqsa, Abdulla Oripovning “Ona” she’rida esa bu holat yanada bo‘rttirilib poetiklashtiriladi. Xalq udumlariga shoir munosabat bildirarkan, yulduz so‘zini ona timsoli bilan yaxlitlikda tasvirlab obraz yaratadi. Ona obrazini tasvirlashda yulduz vosita bo‘lib xizmat qiladi. She’riy hukm o‘qiladi.

Ko‘kda yulduz uchsa nogohon,

⁴ Лутфий. Сенсан севарим. Т. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. 214-б.

⁵ Воҳидов Э. Сайланма. 1-јилд. Т.Шарқ. 2000. 52-б. barcha she’rlar shu kitobdan olindi.

Bitdi derlar qaysi bir taqdir.
Bunday g'amni ko'tarmoq oson,
Bu ehtimol bizlar haqdadir.

Ba'zi tunlar ko'kka tikib ko'z,
Eslab deyman onamni shu on:
Ona ketsa, yulduz-ku, yulduz,
Qulab tushsa arziydi osmon.⁶

Osmon jismlari shoirga Ilhom bag'ishlovchi ijod manbai. Bu timsol yillar davomida ijodkorlarga o'z poetik g'oyasini amalga oshirishga xizmat qilib kelgan.

Sarlavhasin topmay gohida
She'rim uzra qo'yaman yulduz.
Posbon bo'lsin she'rim boshida
O'sha yulduz
Kecha-yu kunduz.
Zuhro kabi yaraqlab tursin
Tunlar o'zim
yumganda ko'zim.
Hech so'nmasin charaqlab tursin,
So'nganda ham mening yulduzim.

Mazkur she'rda yulduz shoir ilhomi, u she'riga "yulduz" deb sarlavha qo'ysa, o'z-o'zidan she'r tug'iladi. Ramziy ma'noda esa she'rlarining taqdiri yulduzday porlab turishini istaydi shoir. Men she'r yozmaganimda ham she'rlarim meni ham, kitobxonlarni ham o'ziga tortib tursin. Ba'zan esa "yulduz" so'zi borlik va yo'qlik tushunchasini ham izohlab kelgan holatlarga ham duch kelinmoqda. Shoir dunyoni

⁶ Орипов А. Ўйиллар армони. Т. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. 165-6.

tark etganda ham o‘zi yaratgan asarlari yulduzlarga o‘xshab insonlar qalbidan so‘nmasligini ham nazarda tutadi.

Folkloridan foydalanish o‘zbek yozma adabiyoti tarixidan boshlanganligi tahlillar natijasida oydinlashdi. Atoiy, Lutfiy, Navoiy kabi ijodkorlar folklorizmlardan unumli foydalanib, o‘zlarining mukammal asarlarini yaratdilar. Shoirlar repertuaridagi folklor asarlari qayta ishlanib, folklorizmlar hodisasini yuzaga keltirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ҳақимов М.Навоий лирикасида халқ мақоллари. Ўзбек мумтоз адабиёти. Антология. Т. О‘ЗМЕ. 2016. 248-б.
2. Навоий А.Топмадим. Ғазаллар. Т. Ғ.Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1988. 12-б.
3. Ҳаёт васфи. Тўплам. Т. Ғ.Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1988. 352-б.
4. Лутфий. Сенсан севарим. Т. Ғ.Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. 214-б.
5. Воҳидов Э. Сайланма. 1-жild. Т. Sharq. 2000. 52-б. barcha she’rlar shu kitobdan olindi.
6. Орипов А. Йиллар армони. Т. Ғ.Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. 165-б.